

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Хусейнова Умедахон Умаровна

*преподаватель Государственного образовательного учреждения
«Ходжандский государственный университет имени академика
Бабажана Гафурова. Таджикистан*

Аннотация. В статье речь идёт об улучшении качества образования при подготовке будущих учителей.

Ключевые слова: преподаватель, развитие, будущий учитель, наука, компетенция, интеграция, качество.

В современных условиях развитие каждой страны зависит от качества образования и национального воспитания студентов. В этих условиях одной из важных задач становится улучшение качества образования, которое в нынешних условиях обогащено новыми парадигмами и тенденциями. Высшее образование ориентировано на подготовку квалифицированных кадров, соответствующих требованиям времени. Вот почему перечень знаний, умений и навыков был в достаточной мере стандартизованным, стабильным, что и предопределяло репродуктивный характер самого процесса обучения. Суть его состояла в создании механизма передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, при этом педагог был их основным источником, определял объем и методику усвоения. Парадигма такого образовательного процесса предстает, как субъектно-объектная. Учитель, преподаватель в ней – ведущее звено. Именно они в значительной степени определяют содержание знаний, умений и навыков в рамках государственного образовательного стандарта.

Показателем образовательной услуги в этом случае, влияющим на ее рыночную цену, является объем знаний, умений и навыков, усвоенных будущим учителем, их адекватность потребностям потенциального работодателя. В рамках данной парадигмы основным потребителем образовательных услуг является будущий учитель. Для того, чтобы на должном уровне была организована подготовка будущих учителей, важно сделать акцент на улучшении качества образования.

Основным условием успешной реализации новых образовательных стандартов должно стать обновленное учебно-методическое обеспечение, которое ориентировано на разработку и внедрение в учебный процесс инновационных образовательных систем и цифровых технологий, адекватных компетентностному подходу в подготовке будущего учителя – современных моделей организации самостоятельной работы будущих учителей, учебно-методических комплексов, модульных и рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций будущих учителей. Для решения этой проблемы в высших образовательных учреждениях ведется работа по улучшению качества образования, основанного на использовании системного, личностно-ориентированного, комплексного, аксиологического, акмеологического, синергетического и интегративного подходов, теории обучения и принципов интеграции науки и образования в целях улучшения качества образования.

Исходя из сказанного выше, в настоящее время в системе совершенствования качества образования созданы ее ключевые компоненты: отбор кандидатов на обучение, мониторинг образовательного процесса, оценка деятельности профессорско-преподавательского состава циклов, мониторинг деятельности учителей, которые успешно преподают в системе высшего образования.

Огромное значение в этом вопросе играет налаживание должного взаимодействия между профессорско-преподавательским составом и студентами. Причем оно осуществляется по всему спектру учебно-воспитательного процесса высшего образовательного учреждения.

Для эффективного функционирования системы высшего образования как совокупности учреждений образования республики, обеспечивающих подготовку будущих учителей, органов управления образованием, участников образовательного процесса, образовательных стандартов, квалификационных требований, разработанных на их основе учебных планов и учебных программ, проводятся исследования по созданию системы мониторинга и улучшения качества образования в целом. Ключевая роль в этой системе отводится учебно-методическому объединению высших образовательных учреждений по образованию.

Вместе с тем совершенствование системы подготовки, как и сам процесс развития будущих учителей, происходит непрерывно.

Значит, вопрос совершенствования качества образования будущих учителей осуществляется с учетом требований к уровню их готовности к будущей профессиональной деятельности, что предполагает, что будущий учитель должен иметь необходимый уровень физической, мотивационной, нравственно-патриотической, психологической готовности, эффективно выполнять профессиональные обязанности.

Кроме того, улучшение качества образования связано с решением ряда задач, которые связаны с необходимостью интенсификации профессиональной подготовки будущего учителя, определяемой динамичным развитием отраслевых сфер; созданием оптимальных условий для осуществления учебной деятельности в вузе; фактическим переходом высшего профессионального образования на компетентностный подход; разработкой теоретических вопросов, связанных с формированием ключевых компетенций в подготовке квалифицированных педагогических кадров посредством применения интерактивных и цифровых методов обучения.

В связи с этим важную значимость в подготовке будущего учителя приобретает процесс формирования у него творческой инициативы и развития креативных способностей, позволяющих ему самостоятельно планировать и организовывать деятельность по повышению уровня усвоенных знаний, умений и навыков. Улучшение качества образования зависит от профессиональной подготовки будущих учителей, гармоничного сочетания знания дисциплины, методики и дидактики преподавания, умений и навыков педагогического общения.

Список использованных источников:

1. Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года. – Д., 2016.
2. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – М., 2003. – № 10.
3. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.